

Jasiora : Vol 4 No 1 Desember 2020

JASIORA

Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora
(<http://jurnal.stiasetihsetiomb.ac.id/index.php/admngr/index>)

Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Di Kecamatan Bathin III Muara Bungo Provinsi Jambi

Tri Wera Agrita¹, Titis Wulandari²

¹STKIP Muhammadiyah Muara Bungo, E-mail: triweramaulana@gmail.com

²STKIP Muhammadiyah Muara Bungo, E-mail: Titiss_wulandari@yahoo.com

Info Artikel

Masuk: 02 November 2020
Diterima: 06 Desember 2020
Terbit: 15 Desember 2020

Keywords:

BLSM, Bathin III, Evaluation, Poverty

Abstract

Poverty is a social problem that is always present in society, especially in develop countries. This poverty arises as a study of the increase in various staple goods and the provision of various peoples income. This poverty arises as a study of the increased in various basic needs and the loss of various incomes. This study in layoffs from various disasters that occurred in various regions. The study was aimed to determine and describe the implementation of BLSM in Improved Community Welfare in Bungo Districts, precisely in Bathin III District. Bathin III District, in Bungo District consists of 17 Districts because the populations of Bathin III District was an average livelihood as farmers where the income is uncertain. Based on Law Number 11 of 2009 concern Social Welfare, the Bungo District Government seeks to implement this policy. UUD Number 5 of 2013 concern Implementation of the BLSM Program. UUD Number 8 of 2012 concern Guidelines and Data Collection and Data Management of Persons with Social Welfare Problems.

Through the ministry of social Affair Number 28 / HUK / 2013 PTPos Indonesia and BRI as implementer of BLSM funds disbursement to poor household. This study used qualitative methods. The field implementation took the form of the operator role as facilitation in conducting outreach, recipient Data Collection, Target Accuracy and BLSM Fund Distribution. Constraints that exist in the implementation of the BLSM program. Lack of socialization by the government and low skill of officer in monitoring and monitoring the implementation of the BLSM program as well as government organizations and management that were integrated in Bathin III District, Bungo District. The Bungo District Government effort in implemented the BLSM program can monitor and supervised the implementation of the BLSM program in the field.

Kata kunci:

BLSM, Bathin III, Evaluasi, Kemiskinan

Corresponding Author:

Tri wera E-mail:

triweramaulana@gmail.com

DOI : 10.5281/zenodo.4402942

Abstrak

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir ditengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Kemiskinan ini muncul sebagai akibat kenaikan berbagai bahan kebutuhan pokok dan hilangnya berbagai pendapatan masyarakat. Hal ini mengakibatkan adanya pemutusan hubungankerja dari berbagai bencana yang terjadi diberbagai daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan Pelaksanaan BLSM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bungo tepatnya di Kecamatan Bathin III. Kecamatan Bathin III yang mana Kabupaten Bungo terdiri dari 17 Kecamatan dikarenakan penduduk masyarakat Kecamatan Bathin III mata pencahariannya rata-rata sebagai petani yang mana hasil pendapan tidak menentu. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo berupaya untuk melaksanakan kebijakan tersebut. UUD Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Program BLSM. UUD Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Melalui Kemensos Nomor 28/HUK/2013 PT.Pos Indonesia dan BRI sebagai pelaksana penyaluran dana BLSM kepada Rumah Tangga Miskin.

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Pelaksanaan lapangan berupa peranan operator sebagai fasilitasi dalam melakukan sosialisasi, Pendataan Penerima, Ketepatan Sasaran dan Penyaluran dana BLSM. Kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan program BLSM Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah dan Rendahnya keterampilan petugas dalam memantau dan memonitor pelaksanaan program BLSM serta organisasi dan manajemen pemerintahan yang belum terpadu di Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo. Upaya-upaya Pemerintahan Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan program BLSM dapat memantau dan mengawasi pelaksanaan program BLSM dilapangan.

1. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir ditengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Kemiskinan adalah permasalahan utama di Indonesia yang mana masalah kemiskinan ini menjadi perhatian nasional dan penanganannya perlu dilakukan secara terpadu dan melibatkan berbagai sektor khususnya pemerintah daerah. Masalah kemiskinan ini muncul akibat kenaikan berbagai bahan kebutuhan pokok dan hilangnya berbagai pendapatan masyarakat. Hal ini mengakibatkan adanya pemutusan hubungankerja dari berbagai bencana yang terjadi diberbagai daerah. Berdasarkan *poverty profile* atau bentuk-bentuk persoalan kemiskinan masyarakat³.

Kemiskinan tidak hanya menyangkut persoalan kesejahteraan semata, tetapi kemiskinan menyangkut persoalan kerentanan, ketidakberdayaan, tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja, menghabiskan sebahagian penghasilannya untuk kebutuhan konsumsi, angka ketergantungan yang tinggi, rendahnya akses terhadap pasar, dan kemiskinan terefleksi dalam budaya kemiskinan yang diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemajuan bangsa atau keberhasilan pemerintah tidak lagi dilihat dari sekedar meningkatnya angka

³Sulistiyani AT. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta, Gava Media, 2017.

pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dilihat dari pembangunan, yang ditandai oleh pengangguran dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu pengurangan kemiskinan menjadi skala utama dalam melaksanakan pembangunan.

Kemiskinan masih banyak terjadi disetiap daerah, seperti halnya kemiskinan yang ada di Kabupaten Bungo. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bungo dikarenakan mengalami peningkatan angka kemiskinan. Tahun 2004 angka kemiskinan sebesar 11,64%, mengalami penurunan ditahun 2008 mencapai angka 5,12%, namun, pada tahun 2013 semakin meningkat sebesar 5,25%.Dipilihnya Kecamatan Bathin III yang mana Kabupaten Bungo terdiri dari 17 Kecamatan dikarenakan lemahnya perekonomian yang dialami oleh masyarakat di Kecamatan Bathin III, dikarenakan penduduk masyarakat Kecamatan Bathin III mata pencahariannya rata-rata sebagai petani, pedagang dan industri pengolahan pisang sale yang mana hasil keuangannya tidak menentu yang didapatkan. Sedangkan Upah Minimum di Provinsi Jambi dibantu rekomendasi dari Dewan Pengupahan telah membuat dan menetapkan UPM tahun 2013 sebesar Rp.1.300.000,-.Berdasarkan data Berdasarkan data yang diterima dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2013 sebanyak 11.236 Jumlah Penduduk Miskin. Untuk mengetahui jumlah masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Bungo dapat dilihat pada tabel berikut ini⁴:

Tabel. 1 Jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Bungo

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Miskin
1.	Pelepat	30.167	1.217
2.	Pelepat Ilir	48.409	701
3.	Bathin II Babeko	11.465	226
4.	Rimbo Tengah	25.862	334
5.	Bungo Dani	25.260	442
6.	Pasar Muara Bungo	24.233	350
7.	Bathin III	20.370	617
8.	Rantau Pandan	10.189	691
9.	Muko-muko Bathin VII	14.569	789
10.	Bathin III Ulu	8.525	953
11.	Tanah Sepenggal	22.400	1.414
12.	Tanah Sepenggal Lintas	23.076	1.378
13.	Tanah Tumbuh	14.443	580
14.	Limbur Lubuk Mengkuang	15.277	395
15.	Bathin II Pelayang	9.164	347
16.	Jujuhan	15.952	496
17.	Jujuhan Ilir	10.573	306
	Jumlah	329.934	11.236

*Sumber: Kantor BPS Kab.Bungo 2013

⁴Badan Pusat Statistik. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bungo*. Bungo, BPS, 2013.

Tabel 2. Skema Pelaksanaan BLSM

Nama Program	Program Perlindungan Sosial	BLSM	
		Durasi	Jumlah Sasaran
Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)	Bantuan Uang Tunai Rp. 200.000/RTS	2 Tahap	554 RTS

*Sumber: Kantor Kecamatan Bathin III

Penetapan pemuktahiran daftar RTS penerima KPS dilakukan secara partisipatif dan demokratis secara berkala mulai dari tingkat masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Desa (MD) atau Musyawarah Kelurahan (Muskel). Kecamatan Bathin III sebagai lokasi penelitian dikarenakan rendahnya penghasilan perekonomian di Kecamatan Bathin III karena sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah tani dan pedagang. Pelaksanaan program BLSM tersebut kepada RTS, apakah pelaksanaan BLSM telah sesuai dengan *Petunjuk Teknis Operasional* (PTO). PTO merupakan panduan atau petunjuk pelaksanaan, atau petunjuk teknis bagi unit organisasi pelaksana kegiatan implementasi kebijakan.

Kecamatan Bathin III merupakan salah satu dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bungo dengan jumlah penduduk 20.370 jiwa dan luas wilayah 10,416 km², merupakan salah satu lokasi pelaksanaan program BLSM yang tersebar di 3 Kelurahan terdiri dari Kelurahan Manggis, Kelurahan Sungai Binjai, Kelurahan Bungo Taman Agung, dan 5 Desa terdiri dari Purwo Bakti, Air Gemuruh, Sarana Jaya, Lubuk Benteng dan Desa Teluk Panjang. Dari jumlah penduduk sebanyak 20.370 jiwa tersebut, jumlah masyarakat miskin yang ada di kecamatan Bathin III sebanyak 617 RTM sedangkan jumlah penerima manfaat dana program BLSM ini sebanyak 554 RTS. Dibawah ini adalah data penerima dana bantuan BLSM di Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo dalam bentuk tabel dibawah ini, antara lain⁵

Tabel.3 Jumlah Penerima dana BLSM dan tidak menerima dana BLSM

No.	Nama Kel/Desa	Jml. Penerima (orang)	Terealisasi	Jml. Tidak terima (orang)	Tidak Terealisasi
1.	Sarana Jaya	20	8.000.000	1	400000
2.	Sungai Binjai	46	18.400.000	10	4000000
3.	Manggis	106	42.400.000	34	13600000
4.	Taman Agung	83	33.200.000	0	
5.	Purwo Bakti	57	22.800.000	0	
6.	Air Gemuruh	53	21.200.000	1	400000
7.	Lubuk Benteng	74	29.600.000	2	800000
8.	Teluk Panjang	66	26.400.000	1	400000
Jumlah		505	202.000.000	49	19.600.000

*Sumber: Dinas sosial kab. bungo

Program BLSM yang disalurkan di Kecamatan Bathin III sebanyak Rp. 221.600.000,- yang sudah digulirkan sebesar Rp. 202.000.000,- penerima manfaat sebanyak 505 orang, sedangkan dana yang masih tersisa sebesar Rp. 19.600.000 untuk 49 orang. Sisa dana BLSM

⁵ SK. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bungo Nomor 399 A/DISOSNAKERTRANS.2.1.V/2013

yang belum dibagikan akan dikembalikan kepada kas negara. Akan tetapi dalam pengelolaan distribusi BLSM masih belum optimal dalam dari pelaksanaan program BLSM di Kecamatan Bathin III, dimana masyarakat miskin terutama masyarakat Kecamatan Bathin III mengharapkan sepenuhnya dana dari program BLSM. sehingga terdapat beberapa permasalahan yaitu: Setelah pencairan dana, banyak anggota masyarakat mengajukan keberatan karena tidak memperoleh BLSM. Padahal mereka telah didata atau selama ini termasuk keluarga atau rumah tangga miskin dalam program penanggulangan kemiskinan lainnya, tidak adanya pemecahan masalah bagi masyarakat yang tidak mempunyai kesempatan memperoleh dana bantuan program BLSM. Banyaknya penerima dana bantuan yang tidak tepat. Berdasarkan data BPS terdapat tidak akuratan dan pendistribusian yang tidak sesuai dengan jadwal. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan Pelaksanaan BLSM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bungo tepatnya di Kecamatan Bathin III.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program BLSM Kecamatan Bathin III Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Bagan Penelitian

Tabel. 3 Operasional Variabel Evaluasi Pelaksanaan Program BLSM di Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

KONSEP	EVALUASI		SKALA
	STANDAR	FAKTA	
Evaluasi Pelaksanaan Program BLSM (Ndraha) "Perbandingan seharusnya	1). Peranan Operator sebagai Fasilitasi	1) Informasi Jelas/Tidak	Berhasil Kurang Berhasil
	2) Pendataan Penerima	2) Sesuai/Tidakkah Penerima	TidakBerhasil
	3) Ketetapan	3) Tepat/Tidak	

dengan kenyataan"	Sasaran	Pendistribusi KPS
	4) Penyaluran Dana BLSM	4) Tepat/Tidaknya waktu Penyaluran Dana

Penelitian ini dilaksanakan dalam wilayah kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Waktu Penelitian dilakukan mulai Waktu penelitian dilakukan mulai Desember 2015. Sampel pada penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode Teknik Purposive Sampling dengan pertimbangan tertentu sehingga memerlukan kriteria khusus agar sampel sesuai dengan tujuan penelitian dan dapat memberikan nilai yang lebih representatif. Jenis data dalam penelitian ini meliputi data kualitatif dengan sumber data yang digunakan adalah data primer diperoleh langsung melalui observasi/melihat, wawancara dan dokumentasi yang diisi oleh sampel yaitu, Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bungo sebagai koordinator penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bungo, Pegawai yang ada dikantor Camat Bathin III Kabupaten Bungo.

Informan yang ditunjuk untuk melakukan pengumpulan pendataan dilapangan adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Bathin III. Selain itu juga, sebagai informan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang dikategorikan miskin penerima bantuan dana BLSM yang berada di Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo berjumlah 4 orang dan sumber sekunder diperoleh melalui data sekunder adalah data pendukung yang di peroleh dari sumber kedua dalam bentuk tertulis, baik berupa buku, majalah maupun dokumentasi lain yang berkenan dengan data yang di teliti. yang berhubungan dengan data tentang gambaran umum, program BLSM, dan data lainnya. Analisa data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif, maka dari itu tahapan peneliti dalam menganalisis data ada 3 tahap yaitu: (1) Peranan Operator sebagai fasilitasi dalam pelaksanaan program BLSM (2) Pendataan Penerima Program Bantuan Langsung dalam Kategori Rumah Tangga Miskin (3) Ketepatan Sasaran Data perima dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat untuk Rumah Tangga Miskin. (4) Penyaluran Dana BLSM untuk RTM.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kabupaten Bungo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten Bungo tanggal 12 Oktober 1999. Luas wilayahnya 4.659 km² dengan populasi ± 329.934 jiwa. Jiwa yang terdiri dari laki-laki ± 168.783 jiwa dan perempuan ± 161 151. Dalam laju pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu sebesar 3,01 persen per tahun.⁶ Kabupaten ini beribukota Muara Bungo, sebelumnya merupakan pemekaran dari Kabupaten Bungo Tebo. Kabupaten ini terdiri dari 17 Kecamatan dengan 142 Desa dan 12 Kelurahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Kabupaten Bungo terdiri dari 17 Kecamatan dengan 142 Desa/Dusun dan 12 Kelurahan.

Tabel .4 Jumlah Kecamatan Desa/Dusun dan Kelurahan Kabupaten Bungo

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1.	Pelepat	Rantau Kelayang	-	15
2.	Pelepat Ilir	Kuamang Jaya	-	17
3.	Bathin II Babeko	Babeko	-	6
4.	Rimbo Tengah	Candika	2	2
5.	Bungo Dani	Sei.Kerjan	2	3
6.	Pasar Muara Bungo	Pasar Ma.Bungo	5	-

⁶Badan Pusat Statistik. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bungo*. Bungo, BPS, 2013.

7.	Bathin III	Sei.Binjai	3	5
8.	Rantau Pandan	Rantau Pandan	-	6
9.	Muko-muko Bathin VII	Tanjung Agung	-	9
10.	Bathin III Ulu	Muara Buat	-	9
11.	Tanah Sepenggal	Pasar Lubuk Landai	-	10
12.	Tanah Sepenggal Lintas	Embacang Gedang	-	12
13.	Tanah Tumbuh	Tanah Tumbuh	-	11
14.	Limbur Lubuk Mengkuang	Tuo Limbur	-	15
15.	Bathin II Pelayang	Pelayang	-	5
16.	Jujuhan	Rantau Ikil	-	10
17.	Jujuhan Ilir	Pulau Batu	-	7
Jumlah			12	142

*Sumber: Kantor BPS Kab.Bungo, 2013

Tabel. 5 Tingkat Pendidikan Masyarakat di Kabupaten Bungo.

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki (%)	Perempuan (%)	Jumlah (%)
1.	Tidak/Belum Pernah Sekolah	2,93%	6,13%	4,03%
2.	Tidak Tamat Sekolah Dasar	17,38%	22,07%	19,20%
3.	Sekolah Dasar	38,85%	33,04%	36,86%
4.	SLTP	17,34%	11,30%	15,27%
5.	SLTA	17,97%	14,95%	16,98%
6.	Diploma I/II/Akademi/Univ.	5,53%	11,88%	7,70%
Jumlah		100%	99%	100%

*Sumber: Kantor BPS Kab.Bungo, 2013

Mayoritas keadaan penduduk di Kabupaten Bungo usia kerja 15 tahun ke atas adalah bekerja. Tahun 2012 penduduk yang bekerja sebesar 139.697 orang dan di tahun 2013 penduduk yang bekerja 140.630 jiwa. Dilihat dari pengangguran di Tahun 2013 terjadi peningkatan sebanyak 6.443 jiwa dibandingkan pada Tahun 2012 sebanyak 4.959 jiwa. Tahun 2012 berjumlah 144.656 jiwa dan pada Tahun 2013 sebanyak 147.073 jiwa. Selanjutnya penduduk yang bukan angkatan kerja di Kabupaten Bungo pada Tahun 2012 berjumlah 217.452 jiwa. Tahun 2013 berjumlah 226.638 jiwa yang terdiri dari Sekolah, Mengurus Rumah Tangga, dan lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan lapangan pekerjaan di Kabupaten Bungo belumlah mencapai tingkat yang optimum, di mana di Tahun 2013 masih terdapat penduduk yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran, walaupun masih terdapat juga masyarakat yang sudah bekerja memasuki usia kerja, namun belum memiliki pekerjaan yang tetap. Lapangan pekerjaan di Kabupaten Bungo kebanyakan adalah pada sektor pertanian yang masih menjadi sektor utama andalan dalam menyerap tenaga kerja di Kabupaten Bungo. Sedangkan pada sektor industri pengolahan merupakan penyerapan tenaga kerja terkecil di Kabupaten Bungo⁷.

⁷ Badan Pusat Statistik. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bungo*. Bungo, BPS, 2013.

Angka kemiskinan pada Tahun 2013 jumlah penduduk miskin Kabupaten Bungo sebesar 17,30 ribu jiwa atau 5,25 persen mengalami penurunan dibandingkan jumlah penduduk miskin pada tahun sebelumnya yang sebesar 17,90 ribu jiwa atau 5,54 persen. Kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Bungo adalah tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang tidak memperoleh kesempatan dalam bekerja jadi banyak menyebabkan pengangguran, sehingga secara ekonomi yang ada di mereka tidak memiliki sumber pendapatan tetap, dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Bungo berdampak pada berbagai permasalahan sosial, pendidikan yang masih rendah, banyaknya anak-anak yang kurang terpenuhinya gizi, anak-anak yang terlantar, banyaknya rumah kumuh diakibatkan terjadinya banjir, daerah yang terjadi banjir di Dusun Purwo Bhakti.

3.2. Hasil pelaksanaan program BLSM yang menerimanya sudah tepat sasaran rumah tangga miskin yang berada di Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

Hasil pelaksanaan program BLSM yang menerimanya sudah tepat sasaran RTM di Kecamatan Bathin III, yaitu:

a. Terbatasnya waktu istirahat bagi siswa dan guru.

Bapak M. Zadjius, M.M⁸⁸ selaku Kepala Bidang Dinas Sosial Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo mengatakan bahwa: "Tim Koordinasi pelaksanaan program-program sosial khususnya pada program BLSM di Kecamatan Bathin III ini, sudah menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk laksana yang ada dalam keputusan Direktur Jenderal Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor 293/ DYS-PK.1/KPTS/05/2013, sudah berjalan dengan cukup baik, yakni menampung aspirasi dan pengaduan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan yang ada di Kabupaten Bungo, khususnya pada warga Kecamatan Bathin III."⁹

Pelaksanaan Program BLSM dilakukan pada Tahun 2013-2014 semenjak pemerintah menaikkan harga BBM diseluruh Indonesia. Dibawah ini penjelasan oleh Camat Bathin III yaitu Bapak Haspadilah, S.Ag.,M.M mengatakan: " Dengan adanya TKSK sangat membantu sekali kegiatan yang ada di Kecamatan, walaupun TKSK tidak setiap hari datang ke kantor camat, TKSK hanya sering memberikan informasi mengenai kegiatan pelaksana program BLSM. Serta TKSK lebih sering berada di lapangan ketimbang ada di kantor Camat.

Program BLSM ditetapkan dalam Inpres No. 5 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Pelaksanaan Program BLSM. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin khususnya di Kecamatan Bathin III. Program ini dapat membantu perekonomian masyarakat. Program BLSM yang sebelumnya disebut dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Tahun 2005 berasal dari pemerintah yang ditujukan untuk keluarga yang kurang mampu berupa uang tunai yang harus melalui kriteria. Kenaikan harga BBM pun terjadi pada Tahun 2013 sehingga pemerintah kembali menaikkan harga BBM pada bulan juni 2013. Bersamaan dengan itu pula pemerintah kembali melaksanakan program baru yang disebut dengan program BLSM melalui Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk Rumah Tangga Sasaran Miskin (RTSM)¹⁰.

Berdasarkan hasil wawancara bersama TKSK di Kecamatan Bathin III mengatakan¹¹: "Untuk pendataan data saya sudah melakukan *door to door* ke rumah masing-masing masyarakat Kecamatan Bathin III, apabila ada masyarakat yang tidak tau informasinya

⁸⁸Wawancara dengan Bapak M. Zadjius, M.M Kepada Bidang Dinas Sosial Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo, Tanggal 02 Desember 2015

⁹Undang – Undang Nomor 5.tentang pelaksanaan program BLSM.2013

¹⁰Inpres No. 5 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Pelaksanaan Program BLSM

¹¹Wawancara dengan Datuk Rio atau Lurah, tanggal 09 Desember 2015

kemungkinan dikarenakan warga tersebut tidak ada ditempat sehingga pendataan dia tidak ada didalam data kami, bukan hanya sekali kami melakukan kunjungan tetapi sudah berkali-kali. Dan juga kami dibantu oleh Datuk Rio atau Lurah dalam melakukan pendataan di tiap masing-masing warga.” Selanjutnya beliau menambahkan diharapkan “kepada masyarakat untuk dapat bisa melaporkan data diri kepada Datuk Rio atau langsung datang ke kantor camat sehingga dapat didatakan secara valid, diharapkan juga kepada masyarakat untuk bisa memberikan informasi kepada warga-warganya atau tetangganya bisa melaporkan dan memberikan informasi mengenai program dana BLSM tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara salah satu pegawai di Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mengatakan:“Beberapa syarat untuk menjadi calon TKSK harus berusia sekurang-kurangnya 21 tahun, pendidikan minimal SMA, berdomisili di Kecamatan setempat, dapat mengoperasikan komputer, diutamakan berpengalaman sebagai pekerja sosial masyarakat, bersedia bekerja penuh waktu dan tidak terikat dengan instansi lain dan bisa berbahasa lokal. Meskipun syarat minimal pendidikan SMA namun kenyataannya dari 17 orang, TKSK ada juga yang berlatar belakang pendidikan strata I”¹²

Berdasarkan wawancara dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yaitu Ibu Fatimah yang berasal dari warga Kecamatan Bathin III Kelurahan Sungai Binjai. “Bahwa tidak semua TKSK yang mengerti atau memahami permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat, karena memiliki kemampuan yang berbeda-beda di tiap-tiap TKSK, bukan hanya dari segi pendidikan saja tetapi juga dari kemampuan TKSK dalam memberikan atau menyampaikan informasi mengenai program BLSM ini ke masyarakat sehingga masyarakat tidak mengerti apa yang telah disampaikan oleh TKSK ke masyarakat, khususnya di Kecamatan Bathin III, serta kurangnya koordinasi dengan Dinas Sosial di Kabupaten Bungo masih lemah. Mereka hanya terfokuskan dalam membuat laporan, sehingga keluhan dari masyarakat dan berbagai hambatan lainnya kurang mampu berkoordinasi dengan Dinas Sosial”.¹³

b. Pendataan Penerima Program Bantuan Langsung dalam Kategori Rumah Tangga Miskin.

Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Minarni, SE¹⁴ selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial di Kabupaten Bungo adalah Standar pendataan dalam program bantuan masyarakat untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Bungo adalah tinggal rumah tidak layak huni; masyarakat yang tidak mampu; tidak menerima pensiun; mendapatkanketerangan tidak mampu dari RT/RW”. Kategori RTM yang dimaksud adalah: (a) Gaji dibawah Rp. 1.000.000 (b) Tidak memiliki simpanan uang atau tabungan dan (c) Tidak memiliki barang-barang berharga atau barang yang dijual dengan mudah.

Hasil wawancara salah satu informan dari Dinas Sosial menyebutkan bahwa:Wilayah pendataan terhadap rumah tangga miskin terdapat pada semua wilayah desa/kelurahan se-Kabupaten Bungo. Wilayah pendataan penerima terhadap rumah tangga miskin dilaksanakan pada setiap desa/kelurahan se Kabupaten Bungo yang berjumlah 153 desa/kelurahan. Sedangkan pada Kecamatan Bathin III berjumlah 8 desa/kelurahan.Seluruh wilayah desa/kelurahan di Kabupaten Bungo di data oleh tim pelaksana kerjanya yang kemudian akan diverifikasi ulang sesuai dengan data yang didapatkan dilapangan.¹⁵

Dengan merujuk pada apa yang telah dilakukan oleh tim pelaksana pendataan, di Kecamatan Bathin III, dimana pendataan dilakukan pada semua warga yang ada di setiap kelurahan. Maka, peneliti mengajukan pertanyaan kepada salah satu warga di Dusun Taman Agung apakah nama yang sudah didata langsung mendapatkan bantuannya:Kami tidak tahu bagaimana prosedur orang TKSK mengurus program ini, tidak disampaikan kemaren secara

¹²Wawancara dengan Dinas Sosial Kabupaten Bungo, tanggal 11 Desember 2015

¹³ Wawancara dengan Ibu Fatimah selaku, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, tanggal 15 Desember 2015

¹⁴wawancara dengan Ibu Hj. Minarni, SE selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial di Kabupaten Bungo, tanggal 20 Desember 2015

¹⁵Wawancara dengan salah satu informan dari Dinas Sosial Kabupaten Bungo, tanggal 20 Desember 2015

langsung apakah kami langsung mendapatkan dana tersebut, yang pasti kami didata untuk satu program, tentang dapat atau tidak itu semua tidak kami pikirkan.

Jika dibandingkan dengan kegiatan di tahun-tahun sebelumnya adalah (hasil wawancara dengan Kepala Desa Purwo Bhakti mengatakan bahwa: Kurangnya sosialisasi program menyebabkan aparat Kecamatan, Dusun, dan Kepala Kampung kurang dapat membantu menjelaskan program kepada masyarakat yang bertanya dan mengadu. Adanya kemungkinan bahwa tidak semua prosedur pendataan tersebut diikuti secara benar. Karena Petugas Badan Pusat Statistik tidak melaksanakan verifikasi kasat mata secara menyeluruh, melainkan hanya beberapa keluarga/rumah tangga saja. Petugas pencacah tidak menghubungi Kepala Kampung/RT untuk membuat daftar keluarga/rumah tangga miskin awal dan ada juga pencacah yang meminta orang lain untuk melakukan tugasnya. Pengisian formulir PSE13 Rumah Tangga (RT) secara langsung dari rumah ke rumah dilakukan terhadap sebagian kecil rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dusun Purwo Bhakti yaitu Bapak Sugiono, bahwa beliau mengatakan: "Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat yang saat ini dikenal dengan BLSM ternyata banyak diselimuti persepsi negatif dari masyarakat, dimana persepsi negatif itu adalah bahwa penerima BLSM ini tidak tepat sasaran. Dana yang seharusnya diterima masyarakat miskin, namun tidak semua warga miskin yang mendapatkannya. Sehingga kegiatan BLSM ini dicap yang tidak transparan dalam pembagian dana bantuan ke masyarakat yang seharusnya menerima bantuan ini."¹⁶

c. Ketepatan sasaran data penerima dana bantuan langsung sementara masyarakat untuk rumah tangga miskin.

Tim pelaksana melakukan verifikasi data yang masuk untuk dilakukan tentang siapa saja yang menerima program BLSM tersebut, data yang didapatkan dikirim ke pusat, dimana data tersebut langsung dikirim ke PT. Pos Indonesia dari PTPos yang ada di Kabupaten yang akan mengirimkan penerima manfaat bantuan dana BLSM di Kabupaten.

Pembagian kartu kompensasi harus sesuai dengan data yang sudah diverifikasi oleh pelaksana program BLSM tersebut yang layak menerima bantuan dari program BLSM oleh Pemerintah Kabupaten Bungo. Yang dimaksud dengan kartu sah adalah kartu yang memenuhi spesifikasi teknis dan kelengkapan yang telah ditentukan. Secara umum spesifikasi teknis kartu penerima BLSM adalah sebagai berikut: (1) Memiliki logo Garuda Pancasila. (2) Ditandatangani oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia yaitu Sri Mulyani Indrawati. (3) Ukuran bidang kartu 8,50 cm x 7 cm. (4) Ukuran bidang kupon; 3,5 cm x 4,5 cm. (5) Judul kartu; Kartu Kompensasi BBM (KKB) untuk: (1) Diberikan sebagai kompensasi atas kenaikan BBM bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS). (2) Satuan penerima subsidi adalah rumah tangga. (3) Kompensasi pengurangan subsidi BBM sebesar Rp.200.000- per bulan. (4) Pembayaran ke-I dilakukan untuk 3 bulan sebesar Rp. 600.000,- (5) Pembayaran ke-II dilakukan untuk 4 bulan sebesar Rp. 800.000,- (6) Penentuan penerima kompensasi adalah berdasarkan pendataan TKSK setiap tiga bulan. (7) Pemberian bantuan dilakukan di UPT (Unit Pelaksana Teknis) PT Pos Indonesia yang ditunjuk.

Ketentuan dari kartu Kompensasi BBM tersebut antara lain: (1) Kartu KKB dianggap sah apabila memiliki ciri-ciri kartu sesuai dengan ketentuan Pemerintah. (2) Kartu KKB berharga uang, segala bentuk penyalahgunaan, kehilangan dan kerusakan kartu menjadi tanggung jawab penerima kartu. (3) Kartu KKB dilengkapi dengan 2 kupon, dan setiap kupon merupakan bukti pembayaran. (4) Kartu hanya dapat dibayarkan sesuai masa bayar dan lokasi kantor bayar yang ditetapkan. (5) Waktu pembayaran diatur oleh Kantor Bayar setempat. (6) Petugas berhak menolak membayarkan apabila ketentuan diatas tidak terpenuhi. (7) Pada bagian kartu KPS tertulis ketentuan-ketentuan tentang bagaimana seharusnya perlakuan kepemilikan kartu BLSM. Di bawah ini adalah bentuk Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk masyarakat khususnya penerima dana bantuan dari program BLSM di Kecamatan Bathin III:

¹⁶wawancara dengan Sekretaris Dusun Purwo Bhakti yaitu Bapak Sugiono, tanggal 23 Desember 2015

Dari Depan

Dari Belakang

Gambar 2. Kartu Perlindungan Sosial (KPS) BLSM Kecamatan Bathin III

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu karyawan Pos Kabupaten Bungo, mengatakan bahwa: “Distribusi Formulir Rekapitulasi Rumah Tangga Pengganti. Dalam proses distribusi kartu, KPS dapat dikembalikan ke Kantor Pos setempat dengan alasan sebagai berikut: (a) Rumah kosong. (b) Alamat tidak lengkap. (c) Alamat tidak dikenal. (d) Rumah Tangga pindah. (e) Kiriman Kartu ditolak. (f) Rumah Tangga yang seluruh anggotanya telah meninggal”.¹⁷

Dilanjutkan wawancara dengan Bapak Suryono, salah satu warga Dusun Air Gemuruh beliau mengatakan: “Dilingkungannya masih ada warga yang berhak menerima dana BLSM tersebut. Yang menerima malah ada orang yang serba berkecukupan. Dirinya melihat pada saat pencairan dana BLSM di Kantor Pos, mungkin data yang digunakan adalah data ituyang menjadi sasaran warga pada pemberian dana BLSM adalah Ketua RT, mungkin RT sudah bermain”.¹⁸

Bapak Makmur selaku Badan Permusyawatan Desa (BPD) , yang mana beliau mengatakan dalam pelaksanaan dari bantuan Pemerintah ini sebagai berikut: “... kegiatan bantuan dari Pemerintah ini sebenarnya sangat membantu sekali masyarakat yang tidak mampu dan pemerintah pun sudah melakukan pelaksanaan ini sesuai dengan Petunjuk Teknik Operasional (PTO), tetapi para pelakunya saja yang kurang aktif dalam melakukan interview ke masyarakat khususnya para warga Dusun Purwo Bhakti. Sebelum melakukan pelaksanaan atau melakukan pengisian data atau turun secara langsung kelapangan, diharapkan para pelaku ini dapat dilatih terlebih dahulu, melakukan pelatihan. Apa-apa saja yang harus dilakukan, biar dilapangan nanti sesuai datanya dan terlaksanakan dengan baik. Benar-benar terverifikasikan datanya dengan benar.”¹⁹

d. Penyaluran Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat untuk Rumah Tangga Miskin.

Dalam melaksanakan program BLSM ini Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.9,8 triliun untuk penyandang masalah kemiskinan. Untuk anggaran BLSM di Provinsi Jambi sebesar Rp. 64.172.000.000,- dari APBNP 2014, dana yang sudah tersalurkan mencapai Rp.39.649.050.000,- RTSM yang sudah menerima dana BLSM sebanyak 99.397 orang dan masih tersisa 61.033 RTSM di provinsi Jambi. Jumlah tersebut berdasarkan laporan dari pos pembayaran sebanyak 26 unit pos terbesar di kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Di Provinsi Jambi terdapat 3 induk pos, yaitu Kota Jambi, Sungai Penuh dan Bungo. Kota Jambi membawahi empat Kabupaten yakni: Batang Hari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Kota Jambi. Sedangkan pada pos induk di Sungai Penuh, yakni:

¹⁷Wawancara dengan salah satu karyawan Pos Kabupaten Bungo, tanggal 25 Desember 2015

¹⁸wawancara dengan Bapak Suryono, salah satu warga Dusun Air Gemuruh, tanggal 25 Desember 2015

¹⁹Bapak Makmur selaku Badan Permusyawatan Desa (BPD), tanggal 27 Desember 2015

Kerinci, Kota Sungai Penuh, Merangin dan Sarolangun. Sementara Kabupaten Tebo dibawah pos induk Bungo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pos Indonesia Kabupaten Bungo, mengatakan bahwa:“Penyaluran dana BLSM memang dilakukan dikantor Pos Bungo yang langsung dikirim dari PT.Pos Indonesia. Dana yang dianggarkan dari APBNP. Anggaran ini dialokasikan untuk menanggulangi masalah kemiskinan disetiap kecamatan. Dimana dana yang terealisasi untuk masyarakat RTSM adalah sebanyak 22.872 orang dengan jumlah dana Rp. 9.147.950.000,- dan tersisa 18.107 RTSM dengan sisa dana Rp. 7.243.650.000,- Dana yang masih tersisa dikarenakan masih ada RTSM yang belum menerima dana BLSM.” Beliau juga mengatakan bahwa alokasi anggaran dana BLSM ini di Kabupaten Bungo sebesar Rp. 9.147.950.000,- para penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp. 600.000,- yang merupakan akumulasi selama tiga bulan, masing-masing menerima Rp.200.000,- setiap bulannya yang diambil dikantor pos yang disalurkan ke rekening giro pos.²⁰

Dalam prosedur yang telah ditetapkan, hanya petugas yang berhak memisahkan kupon yang dapat diuangkan. Begitu pula petugas tidak berhak memisahkan kupon yang belum dijadwalkan pembayarannya. Persyaratan dalam pencairan dana Program BLSM adalah dengan hadir sendiri ke Kantor Pos yang ditunjuk, dalam pencairan dana BLSM ini tidak boleh diwakilkan harus yang bersangkutan untuk melakukan pencairan dana Program BLSM, dengan membawa Kartu BLSM dan Kartu Identitas seperti KTP, SIM dan lainnya. Apabila tidak membawa kartu identitas, bisa membawa surat keterangan yang sah dari Dusun.

Hasil wawancara salah satu Petugas Kantor Pos yang menyatakan sebagai berikut:“bahwa dalam pengambilan dana BLSM ini memang benar tidak boleh diwakilkan harus yang bersangkutan untuk menerima bantuan langsung ini. Sesuai dengan nama yang tercantum di kartu BLSM, dengan membawa persyaratan yang lainnya yaitu KTP, atau identitas lainnya. Kalau tidak, ya... tidak bisa ambil dana. Banyak yang datang menjelaskan bahwa mereka tidak membawa kartu BLSM dengan berbagai alasan kartu BLSM hilang, rusak atau alasan lainnya. Bagaimanapun tetap tidak bisa dicairkan karena kita harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi kalau yang datang tidak membawa KTP, terus membawa surat keterangan dari kepala kampung, bisa dibayarkan...”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dalam pencairan dana BLSM ini permasalahan yang cukup banyak terjadi adalah warga yang kartu BLSM nya hilang dan rusak. Sehingga mereka sulit untuk melakukan pencairan dana. Untuk itu warga masyarakat memang harus berhati-hati dalam penjagaan kartu penerima BLSM. Tiap-tiap pelaksana/pelaku program BLSM mempunyai kewajiban yang sama, yaitu membuat laporan pelaksanaan program BLSM-RTSM sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki. Masing-masing pelaksana program BLSM ini harus melaporkan hasil monitoring penerima BLSM dilapangan. Pelaporan ini harus sesuai dengan kejadian dilapangan di Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.

3.3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh rumah tangga sasaran miskin dalam pelaksanaan program BLSM di Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

Kendala-kendala ini ditentukan berdasarkan pengamatan dan observasi yang peneliti temukan dilapangan, diantaranya adalah:

a. Kurang Aktifnya Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dengan TKSK yang ada di Kabupaten Bungo: “Memang benar adanya, tidak mengherankan lagi bila di kecamatan masing-masing TKSK kurang mendapatkan pengakuan akan tugas dan kewenangannya di kecamatan. Karena dari Dinas Sosial kurang memberdayakan TKSK tersebut. Sementara dapat dilihat dari tugas dan kinerja TKSK di lapangan sama halnya dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yang mana dalam pelaksanaan TKSK dibayarkan secara berkala 3, 4, dan/atau 6 bulan sekali

²⁰ Wawancara dengan Kepala Kantor Pos Indonesia Kabupaten Bungo, tanggal 27 Desember 2015

dengan “tali asih” dibayarkan sebesar Rp. 300.000,- sementara kegiatan yang dilakukan dilapangan begitu banyak kebutuhannya yaitu membuat Form pendataan, pelaporan, dan transportasi saja, operasional TKSK yang ada di Kabupaten Bungo masih jauh dari mencukupi.²¹”

Di satu sisi TKSK bertugas dalam memperhatikan dan mendorong peningkatan kesejahteraan dari Rumah Tangga Miskin, tapi dari sisi TKSK sendiri belum terpenuhi, dimana dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, masih terbatas. Sehingga kurangnya kemampuan TKSK dalam melakukan sosialisasi program BLSM dan ketelitian dalam pendataan data jumlah rumah tangga miskin, sehingga upaya penanggulangan kemiskinan belum menunjukkan hasil yang lebih signifikan.

b. Organisasi dan Manajemen Pemerintahan yang belum terpadu

Dalam pelaksanaan program BLSM pemerintah harus melakukan sosialisasi ke Masyarakat mengenai program BLSM ini per kampung-kampung yang dilakukan oleh Pemerintah, harus mampu memverifikasi data yang akurat ke setiap warga-warga yang akan menerima bantuan ini dengan bekerja sama dengan kecamatan setempat. Berdasarkan hasil wawancara yaitu Bapak Makmur beliau mengatakan:“Tidak semua warga yang tau dengan program bantuan ini, saya sangat kecewa sekali dengan pemerintah. Seharusnya mereka tau kriteria-kriteria yang pantas untuk menerima bantuan tunai ini. Ini warga yang dikatakan tidak bisa juga dapat bantuan tunai tersebut. Padahal mereka dikategorikan keluarga yang mampu. Saya sangat berharap kepada pemerintah untuk dapat mendetail sekali pendataan untuk keluarga yang tidak mampu.”

Dalam pelaksanaan tersebut perlu sekali melakukan verifikasi data yang kongkrit, pelaksanaan verifikasi data yang dibutuhkan karena data yang digunakan adalah data tahun 2011. Data yang sudah tentunya tidak valid, basi, dan tidak relevan lagi jika digunakan. Untuk itu salah satu tahapan dalam penyaluran BLSM ini adalah verifikasi data. Data yang perlu diverifikasi yaitu: (1) Adanya penerima BLSM yang sudah meninggal. (2) Adanya penerima BLSM yang pindah alamat. (3) Adanya penerima BLSM yang sudah tidak layak, misalnya sekarang sudah kaya. Jika hal tersebut terjadi, maka harus ada perbaikan data penerima BLSM.

Hal ini juga dibenarkan oleh Datuk Rio Purwo Bhakti beliau mengatakan:“Verifikasi data yang dimaksudkan untuk memperbaiki data penerima BLSM ini dikarenakan data yang digunakan masih data yang lama. Untuk itu desa diharuskan untuk dapat memverifikasi data ulang kembali kepada masyarakat Dusun. Misalnya ditemukan Kartu Keluarga atau yang kita singkat dengan KK sudah meninggal, atau pindah alamat, atau sudah kaya, maka bisa diganti KK yang baru yang lebih berhak menerima untuk mendapatkan bantuan BLSM ini. Kepala Kampung/RT dapat membuat daftar nama usulan RTMS pengganti, dikukuhkan dengan membubuhkan tanda tangan dan cap dinas kepala kampung/RT atau dusun. Dengan catatan, jumlah penggantianpun tidak boleh lebih dari lima, kurang dari lima diperbolehkan. Masih banyak yang ditemui warga tidak melaporkan ke Dusun untuk memperbaiki Kartu Keluarga.²²

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah, khususnya pada di Kecamatan Bathin III dapat digambarkan melalui skema dibawah ini dalam ketidakberhasilan sosialisasi:

Dari gambar di atas, kegagalan sosialisasi baik melalui forum resmi maupun tidak resmi adalah sebagai berikut: (1) Kurangnya komitmen dari pelaksana sosialisasi, yang mana dalam penyampaian mengenai program BLSM sosialisasi kurang jelas atau segan dalam menyampaikan materi sosialisasi. Misalnya masih malu-malu untuk bertanya kemasayarakat, atau sebaliknya kurang jelas dari penyampaiannya kepada para pelaku pelaksana program BLSM. (2) Informasi yang diterima tidak lengkap sampai ke sasaran program. Ketidakhadiran masyarakat dalam musyawarah, terjadinya kurang informasi dari program tersebut. (3) Intelektual atau kemampuan pikir rumah tangga sasaran (RTS) kurang, karena sebagian dari warga RTS adalah orang sudah tua dan yang hanya sebatas tamatan Sekolah Dasar atau sama sekali tidak berpendidikan.

c. Upaya-upaya Pemerintah Daerah, khususnya Kecamatan Bathin III dalam mengatasi kendala dalam program BLSM.

Upaya-upaya yang harus dilakukan guna mengatasi kendala-kendala pelaksanaan kegiatan BLSM antara lain:

- a. Sosialisasi yang dilakukan dikantor Camat Bathin III lalu dilanjutkan di Kantor Balai Desa/Rio Dusun mengenai program BLSM ke masyarakat. Yang difasilitasi oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
- b. Dalam berjalannya program ini yang berperan dalam berjalannya program tersebut terdapat (*stakeholder*), yaitu pihak aparaturnya dusun yang terdiri dari: Rio, Sekretaris Dusun dan para staf-staf Dusun.
- c. Menyediakan anggaran melalui APBD untuk kegiatan penguatan kapasitas tenaga (TKSK) dalam melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi data kemiskinan.
- d. Melibatkan BPS dan TKPKD dalam penguatan pemahaman metodologi verifikasi dan validasi data, serta penguatan kelembagaan dengan melibatkan Camat, Lurah/Kepala Desa.
- e. Melakukan pendataan ulang kelompok keluarga miskin, dengan kerja sama dengan Rio dan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD).

Harapan kedepannya adalah untuk dapat berhati-hati dalam memilih anggota RTSM, dan jangan sampai ada beberapa warga yang lepas dalam pendataan, apalagi keluarga tersebut memang dari kalangan kurang mampu.

4. Kesimpulan

1. Pelaksanaan kegiatan bantuan langsung pada Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kecamatan Bathin III secara administrasi sudah dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO). Hasil pelaksanaan program BLSM di Kecamatan Bathin III diantara lain dilihat dari Peranan Operator sebagai fasilitasi, Pendataan Penerima, Ketepatan Sasaran dan Penyaluran dana BLSM.
2. Pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kecamatan Bathin III terdapat beberapa kendala yaitu dalam Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah dan Rendahnya keterampilan petugas dalam memantau dan memonitor pelaksanaan program BLSM.

3. Melakukan pendataan ulang kelompok keluarga miskin, dengan kerja sama dengan Kepala Kampung/RT.
4. Total penerima bantuan program BLSM di Kecamatan Bathin III adalah 505 jiwa penduduk yang kesemuanya menerima bantuan dengan baik, tanpa dipungut potongan biaya sepersenpun dari pemerintah desa/kelurahannya.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang sudah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Warga Kecamatan Bathin III yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya untuk memberikan data, informasi berkaitan penelitian inidan kepada semua kawan-kawan yang tidak disebutkan namanya satu persatu yang telah telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Semoga semua kebaikan dibalas oleh Allah SWT. Aamiin

Daftar Pustaka

Buku-buku :

Sulistiyani AT. 2017. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
Badan Pusat Statistik, 2015. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bungo*.

Peraturan Perundang-undangan

SK. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bungo Nomor 399 A/DISOSNAKERTRANS.2.1. V/
2013
Undang – Undang Nomor 5.tentang pelaksanaan program BLSM.2013